

УДК 614.78
DOI 10.5281/zenodo.17774607
Научная статья

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ОЦЕНКА ИХ ВОСПРИЯТИЯ НАСЕЛЕНИЕМ

SANITARY AND HYGIENIC PROBLEMS OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF THEIR RECEPTION BY THE POPULATION

ЯСЬКОВА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского».*

КАЛИНИЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского».*

ЛАХНО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского».*

YASKOVA SOFIA ALEKSEEVNA,

*Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

KALINICHENKO IRINA MIKHAILOVNA,

*Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

LAHNO VALENTINA ANATOLYEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

Проведено исследование гигиенических проблем осведомленности студентов по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов и их влияния на здоровье населения методом анкетирования. Результаты были систематизированы в соответствии с основными направлениями исследования: социально-демографическими характеристиками, санитарно-бытовыми условиями проживания, экологическим поведением населения и оценкой влияния системы обращения с отходами на здоровье и санитарное состояние района проживания. Сбор данных позволил выявить основные проблемы, связанные с организацией вывоза и утилизации отходов, а также отношение населения к санитарному состоянию своего района и оценку возможных мер по его улучшению. Анализ данных опроса показывает, что нарушения в системе обращения с твердыми коммунальными и производ-

ственными отходами существенно сказываются на санитарном состоянии территории и напрямую влияют на здоровье населения, являясь серьёзной гигиенической и социальной проблемой. Результаты указывают на необходимость совершенствования системы обращения с отходами и повышения экологической культуры населения.

A survey was conducted to assess students' awareness of municipal solid waste disposal and its impact on public health. The results were systematized according to the main research areas: sociodemographic characteristics, sanitary and living conditions, environmental behavior of the population, and an assessment of the impact of the waste management system on the health and sanitary conditions of the neighborhood. Data collection allowed us to identify the main problems associated with waste removal and disposal, as well as the population's attitudes toward the sanitary conditions of their neighborhood and an assessment of possible measures to improve them. Analysis of the survey data shows that violations in the solid municipal and industrial waste management system significantly affect the sanitary conditions of the area and directly impact public health, posing a serious sanitary and social problem. The results highlight the need to improve the waste management system and increase environmental awareness among the population.

Ключевые слова: твёрдые коммунальные отходы, гигиена, утилизация, здоровье населения, гигиенические проблемы.

Key words: solid municipal waste, hygiene, disposal, public health, hygienic issues.

Введение.

Серьезную санитарно-гигиеническую и экологическую проблему в России представляет постоянное возрастающее образование и накопление твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) [2].

Это создает значительные гигиенические риски для здоровья населения, что требует системного контроля и совершенствования методов управления отходами.

Традиционно бытовые отходы вывозятся на свалки, расположенные вблизи населенных пунктов и работающие за счет муниципальных бюджетов. По мере накопления коммунальных отходов со временем возрастает негативное воздействие на окружающую среду, и ухудшается санитарно-эпидемиологическое состояние прилегающих к полигонам территорий, состояние биоценозов и здоровья населения [10].

Общеизвестно, что при попадании ТКО в окружающую среду, загрязняется практически все — атмосферный воздух, почва, водоемы, растительность, пищевые продукты [1]. Эти данные подчёркивают комплексный характер проблемы и подтверждают необходимость оценки влияния отходов не только в экологическом, но и в санитарно-гигиеническом аспекте.

Проблема отходов находит косвенное отражение и в нацпроекте «Здоровье», в котором заявлена цель формирования у россиян здорового образа жизни и борьбы с туберкулёзом. В Отчёте Счётной палаты РФ сообщается, что с загрязнением воздуха связаны «около 7 % случаев смерти от рака лёгких, 18 % — от болезней лёгких, 20 % — от инсульта и 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний». Это не просто экологическая проблема, а серьёзный фактор риска для здоровья населения [4].

По данным Росприроднадзора: «...в 2024 году образовано 6,1 тыс. тонн отходов производства I класса, 384 тыс. тонн отходов II класса, 7608 тыс. тонн отходов III класса, 73619 тыс. тонн отходов IV класса, 8433064 тыс. тонн отходов V класса», более половины отходов утилизируются, в том числе, с учетом ранее накопленных. Утилизировано для повторного применения (рециклинга) «...в 2024 году 922 млн тонн отходов и размещено 6836 млн тонн» [5, с. 14]. Эти сведения отражают масштабы производства отходов в стране и демонстрируют высокую нагрузку на систему обращения с ТКО, что требует внедрения более эффективных технологий переработки.

Кроме того, «...в 2024 году образовано 2904 тыс. тонн медицинских отходов, обезврежено 1215 тыс. тонн и передано после обеззараживания другим хозяйствующим субъектам для утилизации 142 тыс. тонн и для хранения 0,4 тыс. тонн» [5, с. 15]. Большой объём медицинских отходов и сравнительно низкая доля их полного обезвреживания свидетельствуют о сохраняющихся рисках для здоровья населения и о необходимости совершенствования методов обращения с ними.

Всего в Российской Федерации в 2024 году образовано 8514681 тыс. тонн отходов, утилизировано и обезврежено от общего объёма 36,2 %, захоронено в соответствии с гигиеническими требованиями 21,1 %. В Республике Крым образовано 3923 тыс. тонн, утилизировано и обезврежено (с учетом ранее накопленных) 120,5 %, захоронено 68,3 %. Ежегодно увеличивается объём расходов на охрану окружающей среды, в том числе «...на обращение с отходами с 130183 миллионов рублей в 2021 году до 219342 млн руб. — в 2024 году» [5, с. 30]. Приведённые данные демонстрируют как масштаб проблемы, так и значительные экономические затраты, связанные с обращением с ТКО, что дополнительно подтверждает необходимость поиска более эффективных и безопасных технологий.

Наметилась тенденция к снижению загрязнений почвы производственными отходами, что подтверждается исследованиями Роспотребнадзора.

В Государственном докладе за 2024 год указывается, что: «за период 2015–2024 гг. удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, в жилой зоне, в игровых зонах на территории детских организаций, медицинских организаций снизился с 4,01 % в 2015 г. до 2,82 % в 2024 г., полихлорированных бифенилов — с 0,27 % до 0,00 %» [6, с. 60]. Несмотря на положительную динамику, проблема загрязнения почв остается актуальной, поскольку поступление загрязняющих веществ продолжается.

Среди приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву жилой зоны, игровых зон на территории детских организаций, медицинских организаций «является никель 1,7 %, свинец 0,99 %, мышьяк 0,66 %, кадмий 0,22 %, ртуть 0,18 %» [6, с. 60]. Наличие таких токсичных элементов подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и профилактики воздействия загрязненной среды на здоровье человека.

Основными микробиологическими загрязнителями почв жилой зоны, игровых зон на территории детских организаций и медицинских учреждений «...являются колиформные бактерии 5,36 %, энтерококки 2,24 %, патогенные бактерии 0,02 % и сальмонеллы 0,018 %» [6, с. 62]. Это указывает на риск возникновения кишечных инфекций и других санитарно-эпидемиологических угроз.

Основную опасность «по паразитологическим показателям в почвах жилой зоны, в игровых зонах на территории детских организаций, а также медицинских организаций представляют жизнеспособные яйца гельминтов 0,5 %, жизнеспособные личинки гельминтов 0,07 %, цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших 0,02 %» [6, с. 64]. Эти данные подтверждают потенциальную угрозу паразитарных инфекций, особенно для детей, которые чаще контактируют с почвой.

В целях недопущения вредного воздействия отходов на здоровье населения, считаем наиболее важным обратить особое внимание на разработку новых методов и способов утилизации отходов и повышение осведомленности населения по проблеме сбора, накопления и утилизации отходов. Рациональное обращение с ТКО невозможно без формирования экологической культуры и понимания населением потенциальных рисков.

Современные методы утилизации твердых коммунальных отходов включают несколько основных подходов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

«В настоящее время применяют три способа утилизации вторичного сырья — захоронение, сжигание и переработку, представляющую собой самый безопасный для окружающей среды метод переработки мусора» [9, с. 47]. Однако, несмотря на доступность этих методов, их эффективность и экологическая безопасность остаются предметом научных дискуссий, что стимулирует поиск инновационных решений.

«Предложен способ утилизации полимерных отходов пиролизом торфополимерных композиций, позволяющий получать в качестве энергоносителя фракцию смолы с более высоким выходом и пиролизный газ с существенно большей теплотой сгорания, что дает основание рассматривать его в качестве высокоэффективного энергоносителя при получении тепловой и электрической энергии. Ценность получаемого твердого остатка пиролиза состоит в возможности использования его в качестве как строительного материала, так и в перспективе, сырья для изготовления различных сорбентов» [3, с. 118]. Представленная технология обеспечивает перспективность термических методов утилизации отходов, позволяющих получать дополнительную энергию и полезные продукты.

Учитывая важность проблемы, необходимо уделить особое внимание уровню знаний населения в области обращения с отходами. Особенно актуально изучение информированности будущих медицинских работников, поскольку в дальнейшем они будут участвовать в санитарно-просветительской деятельности и формировании гигиенической культуры общества.

Целью исследования было изучение уровня осведомлённости студентов-медиков об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и оценка их представлений о возможном влиянии ТКО на здоровье населения.

Материалы и методы.

Для сбора статистических данных использовалась авторская анкета, созданная в онлайн-сервисе «Google Формы» и состоящая из 15 вопроса, которые были структурированы в следующие тематические модули: первый модуль был посвящён сбору социально-демографической информации о респондентах (возраст, пол, территориальная принадлежность), что позволило обеспечить корректную стратификацию выборки.

Следующий комплекс вопросов был направлен на изучение характеристик обращения с твёрдыми коммунальными отходами в местах проживания участников. В частности, оценивалась регулярность вывоза отходов, фиксировались случаи переполнения контейнеров, а также определялось расстояние от жилых зданий до контейнерных площадок и уровень информированности населения о последующем маршруте и пунктах назначения вывоза отходов.

Отдельный модуль анкеты был ориентирован на выявление наличия в непосредственной близости несанкционированных скоплений отходов (стихийных свалок) и установление частоты поступления жалоб, связанных с санитарно-гигиеническим состоянием территории. Завершающий блок включал вопросы, направленные на регистрацию наиболее распространённых симптомов и субъективных ощущений, потенциально ассоциируемых с санитарно-экологическими условиями исследуемого района.

Целевая выборка включала 120 респондентов — активных пользователей цифровых устройств из различных районов города Симферополя. Для формирования выборки применялся метод «снежного кома» с распространением анкеты через тематические сообщества и личные контакты в социальных сетях. Такой подход позволил эффективно привлечь целевую группу, но обусловил характерные смещения выборки: преобладание молодых людей (20–30 лет), мужчин (51,60 %), что ограничивает использование выводов на всё население. Однако данные точно отражают ситуацию в конкретной и важной для изучения группе — активные молодые пользователи цифровых устройств.

Результаты исследования были систематизированы с учётом территориальной принадлежности респондентов, что позволило выделить две основные группы сравнения: жителей

городской местности и проживающих в сельских населённых пунктах (с. Трудовое, Чистенькое, Дубки и др.).

Результаты исследования.

В исследовании приняли участие 120 человек в возрасте от 15 до 90, основную часть выборки составили молодые респонденты: лица до 20 лет — 35 % (15 % женщины, 20 % мужчины), в возрасте от 20 до 30 лет — 39,2 % (19,2 % женщины, 20 % мужчины).

Доля опрошенных в возрасте 30–40 лет составила 5,8 % (3,3 % женщины, 2,5 % мужчины), 40–50 лет — 14,2 % (8,4 % женщины, 5,8 % мужчины), 50–60 лет — 5 % (1,7 % женщины, 3,3 % мужчины), и лишь 0,8 % респондентов были старше 60 лет.

Большинство респондентов проживают в многоквартирных домах (59,2 %), в частном секторе — 30,8 %, в сельской местности — 10 %. Респонденты, проживающие в сельской местности, являются жителями окрестных сел города Симферополя. При проведении корректировки Генерального плана застройки города Симферополя, будут внесены в городскую черту (с. Трудовое, Чистенькое и др.).

Такая структура выборки отражает преимущественно городские условия проживания, где проблема утилизации твёрдых бытовых отходов наиболее выражена из-за высокой плотности населения и образования значительного объёма отходов. В Симферополе, как в промышленном центре, имеет место образование промышленных отходов I–IV классов опасности и медицинских отходов классов А–Д.

Анкетирование жителей города Симферополя и Симферопольского района позволило выявить ключевые проблемы, связанные с организацией сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и их возможным влиянием на здоровье населения.

Виды отходов, выбрасываемых населением без сортировки.

Большинство респондентов указали на пищевые отходы — 56,7 %, далее следуют пластик — 25,8 %, бумага — 9,2 %, стекло — 5,8 % и опасные отходы (батарейки, лампы и др.) — 2,5 %. Низкий уровень раздельного сбора мусора затрудняет переработку, увеличивает нагрузку на полигоны и создает дополнительные риски загрязнения окружающей среды и здоровья населения. Согласно требований п.7 СанПиН 2.1.3684-21 «в случае раздельного накопления отходов должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов» [5, с. 8], несоблюдение правил сортировки и хранения бытовых отходов повышает вероятность санитарных нарушений в жилых районах.

Участие в раздельном сборе отходов.

Как показал опрос, 50,8 % респондентов не участвуют в системе раздельного сбора, но хотели бы, 20,8 % — не участвуют и не считают нужным, 19,2 % — периодически участвуют, и только 9,2 % респондентов собирают отходы в соответствии с нормативными документами и гигиеническими требованиями. Это свидетельствует о необходимости активного внедрения программ раздельного сбора отходов и повышения уровня информированности населения.

Общая оценка санитарного состояния района проживания.

Большинство респондентов (68,3 %) считают состояние района проживания удовлетворительным, 15,8 % — отличным, 15 % — неудовлетворительным, 0,8 % — крайне неудовлетворительным. Это, прежде всего, связано с нерациональным размещением контейнеров для сбора ТБО.

Респонденты указали на несоответствие установки контейнеров от жилых домов: расстояние в 20–50 метров отметили 32,5 % респондентов, 10–20 метров — 32,5 %, более 50 метров — 18,3 %, менее 10 метров — 16,7 %. Слишком близкое расположение контейнеров, согласно п. 4 «...расстояние должно быть не менее 20 метров, но не более 100 м...» [5, с. 7] создает риск распространения неприятных запахов и контакта с потенциально опасными отходами, тогда как чрезмерное удаление затрудняет их своевременный выброс и контроль.

Осведомленность о вывозе отходов.

На вопрос «Знаете ли вы, куда вывозятся отходы?» 77,5 % респондентов ответили «нет», и лишь 22,5 % ответили утвердительно. Низкий уровень информированности населения затрудняет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и повышает риск загрязнения окружающей среды.

Исследование показало крайне низкую осведомленность населения по вопросам образования, накопления, вывоза и утилизации образующихся отходов всех классов. Несколько лучше осведомлены об образовании, утилизации отходов и новых технологиях переработки респонденты в возрасте до 30 лет. Их доля составила 16,67 % от всей выборки, при этом среди них женщины (36,59 %) были почти в два раза более осведомленными, чем мужчины (19,57 %).

Респонденты других возрастных категорий больше внимания уделяют вопросам «текущего плана», касающихся несвоевременного вывоза отходов, образования свалок и т. д.

12,5 % респондентов отметили наличие жалоб у себя или членов семьи на несвоевременную очистку контейнеров, 28,3 % — отмечали периодические «сбои в вывозе ТКО», а 59,2 % — не сталкивались с проблемами, возможно потому, что это не входило «в обязанности по дому, выносить накопившиеся отходы». Эти данные подтверждают, что недостаточная организация сбора и утилизации отходов может создавать дискомфорт и повышать риск инфекционных и аллергических заболеваний.

Несмотря на активное освещение проблемы несанкционированных свалок в СМИ, наше исследование выявило неоднородную ситуацию «на местах». Хотя большинство респондентов (60%) не отмечают их наличия, 40% горожан сталкиваются с этой проблемой: 30,8% наблюдают эпизодическое появление свалок, а 9,2% живут вблизи от них постоянно. Подобные очаги загрязнения, даже временные, служат фактором эпидемиологического риска, способствуя размножению грызунов — переносчиков инфекций.

Влияние существующей системы обращения с отходами на здоровье населения.

Большинство респондентов (48,3 %) заявляют о некоторой степени негативного влияния на здоровье населения, 46,7 % считают, что существующая система серьезно влияет и нуждается в совершенствовании, а 5 % — недооценивают важность данной проблемы и уверены в отсутствии пагубного влияния на здоровье населения. Считаем, что данные о «незначительности влияния» являются следствием невысокой информированности, либо «нежеланием респондентов» повышать свой уровень понимания значимости правильного обращения с отходами.

Симптомы и заболевания, связанные с неудовлетворительным санитарным состоянием территорий населенных мест.

Среди субъективно отмечаемых респондентами проблем со здоровьем, потенциально связанных с санитарным состоянием среды, лидировали аллергические реакции (34,2 %), кишечные инфекции (29,2 %) и заболевания органов дыхания (27,5 %). Полученные данные отражают восприятие населением влияния окружающей среды на здоровье и могут служить индикатором для углублённых санитарно-эпидемиологических исследований.

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования систем утилизации и санитарного надзора.

По мнению респондентов, эффективными мерами для улучшения санитарного состояния городских и сельских поселений Крыма являются: развитие переработки отходов — 75,8 %, ужесточение контроля над свалками — 65,8 %, санитарная обработка контейнерных площадок — 59,2 %, увеличение частоты вывоза отходов — 55,8 %, и 2,5 % — внедрение новых технологий по утилизации и переработке отходов.

Выводы.

Проведённое исследование позволило выявить основные проблемы, связанные с уров-

нем осведомлённости студентов-медиков в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами и их представлений о влиянии санитарно-экологической обстановки на здоровье населения. Анализ ответов показал, что значительная часть респондентов демонстрирует недостаточное знание принципов сортировки, правил накопления и маршрутов вывоза отходов: 77,5 % не знают, куда вывозятся ТКО, более половины не участвуют в раздельном сборе, а лишь 9,2 % соблюдают его в соответствии с нормативными требованиями. Низкая информированность населения сочетается с рядом объективных бытовых проблем, отмеченных в ходе опроса. К ним относятся: частые сбои в вывозе отходов, переполнение контейнерных площадок, несоответствие расстояния от жилых домов до контейнеров санитарным нормам, а также периодическое появление несанкционированных свалок. Эти факторы формируют неблагоприятные санитарные условия, что отражается в субъективных оценках влияния отходов на здоровье: 46,7 % считают воздействие существенным, а 48,3 % — умеренным, при этом респонденты отмечают повышенную распространённость аллергических реакций (34,2 %), кишечных инфекций (29,2 %) и заболеваний органов дыхания (27,5 %).

Полученные данные, однако, не позволяют трактовать выявленные ассоциации как причинно-следственные связи в силу ряда ограничений: опора на субъективные самоотчёты, отсутствие объективных санитарно-эпидемиологических измерений, доминирование молодых респондентов в выборке, а также влияние территориальных особенностей проживания (город / сельские поселения). Тем не менее, результаты подчёркивают актуальность проблемы, необходимость повышения экологической грамотности и расширения информационных мер в сфере обращения с ТКО, особенно среди будущих медицинских работников — от уровня компетентности которых напрямую зависит качество санитарно-просветительной работы с населением.

Для решения выявленных проблем необходимы: внедрение целевых образовательных программ, совершенствование санитарного надзора, усиление контроля над содержанием контейнерных площадок и развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Проведение дальнейших исследований с использованием объективных методов оценки санитарного состояния и репрезентативной выборки позволит уточнить выявленные взаимосвязи и сформировать научно обоснованные рекомендации по улучшению системы обращения с ТКО в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грачев В. А. Ц ЭКО // Экологическая безопасность. Технологии города. Управление отходами: специализир. изд. 2004. С. 8–10.
2. Калашников Ю. С., Клепиков О. В., Куролап С. А., Кульнев В. В., Кизеев А. Н., Никанов А. Н., Чашин В. П. Оценка неблагоприятного воздействия объектов несанкционированного накопления твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения // Здоровье населения и среда обитания. 2024. Т. 32, № 5. С. 33–41 DOI 10.35627/2219-5238/2024-32-5-33-41.
3. Лиштван И. И., Дударчик В. М., Крайко В. М., Ануфриева Е. В. Утилизация полимерных отходов пиролизом в композициях с торфом // Природопользование. 2022. № 1. С. 118–124. DOI 10.47612/2079-3928-2022-1-118-124.
4. Майорова Е.И., Зубач. А.В., Томилина Е.Е. Правовые проблемы борьбы с отходами в свете Национальных программ Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 6. С. 171–175. DOI 10/24412/2073-0454-2021-6-171-175.
5. Основные показатели охраны окружающей среды. Статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики Росстат. Москва. 2025. 108 с.
6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2025. 424 с.

7. Русаков Н. В., Рахманин Ю. А. Отходы, окружающая среда, человек. М.: 2004. 230 с.
8. СанПиН 2.1.3684–21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий / утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. 61 с.
9. Стахеева А. А., Захарова А. А., Умнов Н. М., Другова Е. Д., Королик В. В., Шеина Н. И. Эколого-гигиенические аспекты утилизации твердых бытовых отходов // Российский вестник гигиены. 2024. №3. С. 46–52. DOI 10.24075/rbh.2024.109.
10. Шаповалов Д. А., Горин В. В., Королев Я. С. Экологические и санитарно-эпидемиологические последствия обращения твердыми коммунальными отходами в Московской области // Московский экономический журнал. 2019. № 7. С. 10. DOI 10.24411/2413-046X-2019-17025.

Поступила в редакцию: 25.11.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Яськова С. А., Калиниченко И. М.,

Ляхно В. А., 2026.